

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4400
p-ISSN 3082-5733

VOLUME II, ISSUE II

ACADEMIC FRONTIERS

A Multidisciplinary E-Publication

FEBRUARY 2026
MONTHLY ISSUE
INTERNATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Pagbuo ng Disenyong Digital Komiks sa Pagbasa Tungkol sa Alamat ng Bulkang Mayon

Annabell M. Asares

University of Nueva Caceres, Naga City, Bicol Region, Philippines

Kaukulang Email: annabell.asares@unc.edu.ph

Petsa ng Pagtanggap: Pebrero 8, 2026

Petsa ng Rebisyon: Pebrero 9, 2026

Petsa ng Pag-apruba: Pebrero 15, 2026

Orihinalidad: 92%

Marka sa Grammarly: 100%

Pagkakapareho: 2%

Abstrak.

Pangunahing layunin ng pagaaral na ito ang pagbuo ng disenyong digital komiks tungkol sa Alamat ng Bulkang Mayon na magagamit sa pagtuturo ng Wika at Panitikan. Naging gabay sa pagsagawa nito ang PLOMP development model na binubuo ng mga hakbang na (1) Paunang Pagsisiyasat, (2) Disenyo, (3) Pagbuo at (4) Ebalwasyon.. Binigyang kasagutan sa pag-aaral na ito ang mga sumusunod na katanungan; (1) makagawa ng disenyong digital komiks tungkol sa Alamat ng Bulkang Mayon, at (2) mabatid ang antas ng pagtanggap ng mga mag-aaral sa digital komiks. Ginamit ang kuwalitatibo-palarawang pagsusuri ng metodolohiya na naglalayong mailarawan ang pasunod-sunod na hakbang sa pagbuo ng digital komiks at ang antas ng pagtanggap ng mga respondente sa disenyo. Gumamit din ng talatanungan sa pagsasagawa ng pre-survey sa (80) magaaral ng grade 7 sa BICAST-Laboratory High School upang malaman ang mga detalye sa mga katangiang gusto nilang makita sa disenyong digital komiks. Batay sa kinalabasan ng pag-aaral ang disenyong digital komiks ay katanggap-tanggap at mainam na gamiting kagamitan ng kaguruan upang mapanumbalik ang atensyon ng mga mag-aaral sa pagbasa ng mga akdang pampanitikan. Lumabas din sa resulta ng pag-aaral na ang disenong digital komiks ay nagtataglay na malinaw at nauunawaang impormasyon, organisado at maayos ang mga pangyayari sa kuwento, mas nagiging palasak ang paksang tinatalakay dahil sa kaanyuan ng mga tauhan sa kuwento, mas napatataas ang kabatiran sa paksang pinag-aaralan, nagiging daan upang maganyak at makuha ang atensiyon ng mga mag-aaral, mas aktibo ang talakayan sa silid at mas nauunawaan ang kultura at identidad na ating kinagisnan dahil sa maayos na pagpapaliwang ng mensahe ng binabasang akda. Kung kaya nama'y isa sa mga naging rekomendasyon ng mananaliksik ay maaaring ipagamit ang disenyong digital komiks sa mga mag-aaral pampubliko man o pribado. Gayundin, hinihikayat ng mananaliksik ang kaguruan na gumawa ng mga disenyo at mga kagamitang pampagtuturo sa pagtuturo ng mga akdang pampanitikan sa mga mag-aaral.

Mga Susing Salita: Digital Komiks, Pagtanggap at Pagsisiyasat

1.0 Introduksyon

Ang larangan ng digital literature ay umiral sa loob ng mahigit anim na dekada mula sa kombinasyong anyo ng pagsulat. Ang terminolohiya ay nag-iiba-iba, at ang digital na elektroniko, at computer-based na literatura ay ang karaniwang ginagamit. Gayunpaman, ang karamihan sa mga kritiko sa larangan ay sumasang-ayon sa pagkakaiba sa pagitan ng dalawang pangunahing anyo ng panitikan na umaasa sa digital media: digitized na literatura at tunay na digital na literatura.

Ang mga digitized na literatura ay kadalasang binubuo sa pag-aangkop sa mga umiiral na naunang nakalimbag na mga gawa at sa pagdaragdag ng mga gamit nito o nilalamang multimedia na nagpapahusay sa pagpapahalaga at pang-unawa ng mambabasa. Gayunpaman, ang likas na katangian

ng teksto mismo ay nananatiling hindi nagbabago. Maaari pa rin itong i-print nang hindi binabago ang kahulugan.

Isa sa mga kahulugan ng digital komiks ay iniharap ni Shafiyati (2018), na ang digital komiks ay isang pagsasaayos ng mga larawan na nagkukuwento at nagbibigay mensahe sa kanilang mga mambabasa. Higit pa rito, ito ay sinabi na ang digital komiks ay may mga kumpletong larawan ng kuwento na nagmula sa likahang mga imahe at mga kasulatan na karaniwang malapit sa katotohanan. Bilang karagdagan sa mga kuwento, ang mga tauhan ay inilalarawan din bilang pagkakaroon ng mga kalakasan at kahinaan.

Ayon kay Orey et al., (2020), sinabi na "ang media ay nagiging daan upang maghatid ng malinaw na sistema sa komunikasyong pangedukasyon." Bilang karagdagan, ang learning media ay ginagamit bilang alternatibong mapagkukunan ng edukasyon ng mga guro sa pagbibigay ng mga direktang karanasan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sinabi nina Sudjana at Rivai na ang media sa pag-aaral ay ginagamit upang madagdagan ang mga kasanayan at kaalaman ng mag-aaral. Sa karagdagan, sinabi ni Newby et al., (2020), na "ang layunin ng media sa pagtuturo ay upang mapadali ang komunikasyon at pagbutihin ang pag-aaral ng mga mag-aaral". Ang komiks ay binuo bilang alternatibong pag-aaral gamit ang media. Tungkol sa papel ng komiks media, sinabi niya na ang komiks ay may malaking papel sa pagbibigay ng impormasyong pangedukasyon. Sinang-ayunan naman ito ni Arsyad (2018), na nagmumungkahi ng mga pakinabang ng komiks media sa pag-aaral dahil naglalaman ang mga ito ng matitinding elemento ng visual at kwento. Kaya, ang komiks media ay napakabisa sa paglilipat ng mga halaga ng karakter sa pamamagitan ng mga karakterisasyon sa kwentong komiks. Ang komiks media ay magpapadali sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto, lalo na sa pagsasakatuparan ng abstract na mga konsepto ng pagkatuto sa pamamagitan ng mas konkretong mga halimbawa sa pang-araw-araw na buhay na ginagampanan ng mga karakter sa kwento. Sinabi ni Sudjana at Rivai (2021), na ang pangunahing papel ng komiks media ay upang mapataas ang interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ang pahayag na ito ay pinatibay ni Kesuma, et al. (2018), na nagsasaad na ang mga mag-aaral sa sekondarya ay may mataas na interes sa biswal na mga larawan. Dahil dito, ang digital komiks ay may mga pakinabang sa pagtatanghal ng mga kuwento, naglalaman ng kuwentong-linya na makapagbibigay ng mensahe sa publiko, lalo na sa Pilipino, sa pamamagitan nito ay maihahatid ang mga pagpapahalaga at kaugalian na angkop sa lipunan. Ang isang kawili-wiling kuwento at maayos na balangkas ay maaaring magbigay ng isang mitolohiyang istraktura na nagbabago sa paraan ng buhay ng mga bata nito.

2.0 Balangkas Konseptwal

Ang pag-aaral na ito ay nakaangkla sa Modelong PLOMP. Ayon kay Nieveens 2013, Ito ay isang modelo ng pag-aaral na ginagamit ng taga-disenyo ng pagtuturo at mga bumubuo ng pagsasanay upang lumikha ng mga epektibong karanasan sa pag-aaral. Ang PLOMP Model ay ang pinakamahalagang modelo ng disenyo ng pagtuturo dahil nagbibigay ito ng unibersal na balangkas para sa epektibo at interaktibong Gawain. Ito ay may 4 na mahahalagang hakbang sa pagbuo ng disenyong digital komiks: (1) Paunang Pagsisiyasat. Dito isinasaalang-alang at matamang pagsusuri sa mga kagamitang pampagtuturo na maaaring luminang sa pagkatuto ng mga mag-aaral, (2) Disenyo. Sa hakbang na ito binibigyang disenyo, mukha, buhay at kulay ang mga katangian ng mga tauhan sa kuwento, (3) Pagbuo. Nagbibigay ito ng tuon sa pagpapataas ng lebel ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa tinatalakay gamit ang mga mahahalagang elemento ng Alamat at iba pang Kuwentong- Bayan, (4) Ebalwasyon). Dito sinusukat ang ang antas ng pagtanggap ng mga mag-aaral sa disenyong binuo batay sa (a) Nilalaman, (b) Kaanyuan o Format, (c) Hikayat sa Gagamit, (4) Kaayusan, (5) Kahalagahan at (6) Presentasyon. Ipinakita ng konseptwal na balangkas ito na matapos ang isinagawang presurvey at at pagsunod sa mga hakbang ay may nabuong panibagong kagamitang pampagtuturo na digital komiks.

Ang nabuong disenyo ay maaaring maging kagamitan ng mga guro sa pagtuturo ng mga akdang pampanitikan.

Figura 1. Balangkas Konseptwal

3.0 Batayang Teoretikal

Sa Diffusion Innovation Theory nina Bradford at Florin sa pag-aaral ni Gambosa (2018), ipinaliliwanag kung ano, bakit at paano nagkakaroon ng pagbabago sa kultura ng isang lipunan sa paglipas ng panahon bunga ng pagunlad ng teknolohiya. Isang proseso ang diffusion kung saan may malaking ginagampanan ang midya sa pagbabagong nagaganap sa kultura ng isang partikular na lugar. Ipinapahiwatig ng teoryang ito na mayroong malaking impluwensiya ang midya sa mga gawigawig, paniniwala at kaalaman ng mga tao sa lipunang kanyang ginagalawan. Ayon sa Social Learning Theory, ni Bandura (2010), ang tao ay natututo mula sa tuwirang karanasan tulad ng pagpagmomodelo. Ipinapaliwanag ng teoryang ito na nagsisimula ang pagkatuto sa isang karanasan ng pagoobserba nang tuwiran o di-tuwiran ng isang indibidwal. Sa pamamagitan nito ay mas mabibigyan pokus ang kasalukuyang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa paksang tinatalakay.

Ayon sa Teoryang Constructivism Theory (2008), ito ay ang teorya na nagsasabing ang mga mag-aaral ay bumubuo ng kaalaman sa halip na basta-basta kumukuha ng impormasyon. Habang nararanasan ng mga tao ang mundo at nagmumuni-muni sa mga karanasang iyon, bumubuo sila ng sarili nilang mga representasyon at isinasama ang bagong impormasyon sa kanilang dati nang kaalaman (schemas). Ang constructivist theory ay nagpapahayag na ang kaalaman ay maaari lamang umiral sa loob ng isipan ng tao, at hindi ito kailangang tumugma sa anumang realidad sa mundo (Driscoll, 2000). Ang mga mag-aaral ay patuloy na magsisikap na bumuo ng kanilang sariling indibidwal na modelo ng kaisipan ng totoong mundo mula sa kanilang mga persepsyon sa mundong iyon. Habang nakikita nila ang bawat bagong karanasan, patuloy na iaupdate ng mga mag-aaral ang kanilang sariling mga modelo ng pag-iisip upang ipakita ang bagong impormasyon, at, samakatuwid, ay bubuo ng kanilang sariling interpretasyon ng katotohanan.

Ayon sa Bloom's Taxonomy na neribisa ni Anderson (2015), matatlo itong mahalagang kategorya; Kognitib, Afektib at Saykomotor na naglalaman ng tiyak na layunin upang matamo ang mataas na antas ng pag-unawa.

4.0 Layuning ng Pag-aaral

Ang pag-aaral na ito ay may layuning nais maisakatuparan; makagawa ng disenyong digital komiks tungkol sa Alamat ng Bulkang Mayon ; at mabatid ang antas ng pagtanggap sa disenyong digital komiks ng mga mag-aaral.

5.0 Metodolohiya

Ang ginamit sa pag-aaral ay ang kuwalitatibopalarawang pagsusuri ng metodolohiya na naglalayong mailarawan ang mga hakbang sa pagbuo ng disenyong digital komiks at ang antas ng pagtanggap ng mga respondente sa disenyo. Ayon kay Besmonte, ang pangkalahatang pamamaraan sa pananaliksik na may layuning ilarawan ang isang pangyayari, mangalap, mag-analisa, magklasipika, at mangolekta ng mga datos ang isinasaalangalang tungkol sa kasalukuyang katayuan, paniniwala, pamamaraan, kadahilanan, kinalabasan, at paggawa ng angkop na interpretasyon ng mga datos (binanggit ni Tiaba, 2020).

Gumamit din ng talatanungan sa pagsasagawa ng pre-survey sa (80) mag-aaral ng grade 7 sa BICAST-Laboratory High School upang malaman ang mga detalye sa mga katangiang gusto nilang makita sa disenyong digital komiks.

6.0 Resulta at Pagtalakay

6.1 Proseso sa Pagbuo ng Disenyong Digital Komiks Tungkol sa Alamat ng Bulkang Mayon

Isa sa mga kahulugan ng digital komiks ay iniharap ni Shafiyati (2018) na ang digital komiks ay paraan ng pagsasaayos ng mga larawan na nagkukuwento at nagbibigay mensahe sa kanilang mga mambabasa. Higit pa rito, ang instrumentong ito ay may mga kumpletong larawan ng kuwento na nagmula sa likhang mga imahe at mga kasulatan na karaniwang malapit sa katotohanan. Bilang karagdagan sa mga kuwento, ang mga tauhan ay inilalarawan din na mayroong mga kalakasan at kahinaan. Ang pag-aaral at pagbuo ng kagamitang ito ay nakaangkla sa Blooms Taxonomy na neribisa ni Anderson (2015), kung saan ito ay kinapapalooban ng tatlong mahalagang kategorya ang kogitib, afektib at saykomotor. Sa teoryang ito nakapaloob ang pag-aalala, pag-unawa at, pag-aanalisa, paghusga, pagbuo at aplikasyon na dapat isaalang-alang sa pagbasa.

Ang mananaliksik ay naglalayon pa na higit na mapaunlad ang kakayahan sa pagtuturo at mapalawak pa ang kaalaman sa pagsasagawa ng kagamitang pampagtuturo tungo sa pagpapaunlad ng pag-unawa ng mga mag-aaral sa kanilang mga binabasang akda ng may kawilihan at interes.

Ang pagsasagawa ng disenyong ito ay kapakipakinabang na instrumento para sa interaktibong pag-aaral ng mga mag-aaral sa loob at labas ng silid. Maraming mahahalagang impormasyon ang dapat isaalang-alang na hakbang bago ito mapagtagumpayan. Upang matulungan ang mananaliksik, matamang ginamit ang Plomp Model para sa hakbang at gabay kung paano makagawa ng isang disenyong digital komiks ng Alamat ng Bulkang Mayon para sa mga mag-aaral ng ikapitong baitang sa BICAST-Laboratory High School.

6.2 Paunang Pagsisiyasat

Ang mananaliksik ay nagkaroon ng matamang pag-aanalisa sa mga layuning nais matamo sa disenyong ginawa, nagkaroon ng mga kasagutan sa mga suliraning nailahad kung katanggap-tanggap ba ang resulta ng digital komiks na alamat ng bulkang mayon batay sa nilalaman, kaanyuan, hikayat sa gagamit, pagkakaayos, kahalagahan at presentasyon. Sinuri ng mananaliksik kung ano ang kawilihan ng mga batang mambabasa. Isinaalang-alang din ang damdamin ng manunulat kung ito ba ay may magandang resulta sa pagkuha ng interes ng mag-aaral sa pagbabasa. Ang mananaliksik ay nagnanais din na maihandog ito sa pamantasan ng Laboratory High School sa BICAST na lubos na naghahanap ng mga babasahin at mapapanood na magiging libangan at makadaragdag kaalaman. Para sa kanila at sa pag-aanalisa ng mananaliksik ang digital komiks ay katanggaptanggap dahil bukod sa magandang tinataglay ng kuwento ay naisalin pa ito sa sa digital pamamaraan ng komiks. Binanggit sa pag-aaral ni Tamayo (2015), ang pagtuturo ay isang proseso ng komunikasyon ng guro at mag-aaral. Ang pagtuturo ay hindi na nakasalig sa berbal na komunikasyon.

Ayon nga ki Abella (2015), ang makabagong teknolohiya bilang bahagi ng alternatibong pagtuturo ay isang bahagi ng kagamitan na nagsisilbing daan ng kominukasyon na maaaring pang- edukasyong pangangailangan. Maraming kagamitan sa pagtuturo at pagkatuto ngayon lalong lalo na sa kagamitang instraksyunal, kinakailangang alamin ang katangian at pangangailangan ng mag-aaral. Kailangan ding planuhing mabuti ang kakailanganin at isaalag-alang ang mga materyal na paghahanguan.

6.3 Disenyo

Ang Design o disenyo ay naging gabay para makagawa ang mananaliksik ng isang magandang digital komiks tungkol sa alamat ng Bulkang Mayon. Isinaalang-alang ng mananaliksik ang pagkakaroon ng isang sikolohikal na makakaganyak at magkakaroon ng interes ang mag-aaral sa disenyong mabubuo, kung saan gumawa muna ng pagbabalangkas at pre-survey na magiging batayan ng mananaliksik sa mga tataglaying katangian ng mga tauhan sa kwento, at nagkaroon ng tugon kung paano ang simula, gitna at wakas na naisakatuparan naman sa kuwento. Ang mananaliksik ay gumawa ng isang pre-survey na tseklis o talatanungan sa mga mag-aaral bilang gabay sa mga tataglaying katangian ng mga tauhan na ninanais nilang makita sa Akdang Alamat ng Bulkang Mayon. Ang mga mag-aaral mismo ang pumili ng mga katangian ng mga tauhan sa akda at ang lumabas na resulta batay sa isinagawang pre-survey ay ang naging gabay ng mananaliksik upang makabuo ng isang makatawag pansing katauhan sa ginawang disenyong digital komiks. May kaugnayan ito sa pag-aaral ni Lazarinis (2016), sapagkat ayon sa kaniya interesado ang mga mag-aaral sa komiks dahil sa simpleng anyo nito na naglalman ng ng mga naiintindihang paliwanag, makabuluhang nilalaman at nagtatanghal ng mga magaan na kagamitan batay sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay. Sa madaling sabi, ang komiks ay nagiging isang kaakit-akit na media para sa mga mag-aaral. Ang disenyong ito ay nagpapataas sa interes at motibasyon ng mga mag-aaral sa loob at labas ng silid-aralan.

Alinsunod sa teoryang Social Learning Theory, ang mga tao ay natututo mula sa tuwirang karanasan tulad ng pagmomodelo kung kaya nama'y ang unang proseso sa pagbuo ng disenyo ay nakatutulong sa mga mag-aaral upang hikayatin sila na mag-oberba at bumuo ng kanilang mga konsepto . Sa pamamagitan nito ay mas mabibigyan ng pokus ang kasalukuyang kaalaman ng mga mag-aaral hinggil sa paksang tinatalakay.

Talahanayan 1.A. *Mga katangiang dapat taglayin ni Rajah Makusog*

Katangian	F	%	RANK
Makisig	71	88.75	1
<ul style="list-style-type: none"> • malaki ang katawan • Maganda ang tindig • maayos manumit 			
Matipuno	55	68.75	3
<ul style="list-style-type: none"> • maganda ang katawan • magandang lalaki • malawak ang balikat 			
Makapangyarihan	67	83.75	2
<ul style="list-style-type: none"> • maimpluwensiya • Malakas • may sariling ari-arian 			

Sa talahanayan 1.A makikita ang mga katangiang dapat taglayin ni Rajah Makusog. Batay sa isinagawang pre-survey para tukuyin ang magiging katangian ng karakter ni Rajah Makusog lumabas na nanguna sa mga katangian na gustong makita ng mga mag-aaral sa disenyo na ang Rajah ay dapat na Makisig kung saan ito ay nakakuha ng 88.75% mula sa 71 na mga mag-aaral. Natukoy ng mga mag-aaral na ang Rajah ay dapat na malaki ang katawan, maganda ang tindig at maayos manamit. nakakuha naman ng 83.75% ang katangiang makapangyarihan mula sa 67 na mag-aaral, kung saan ito ay dapat na maimpluwensiya, malakas at may ari-arian, samantalang ang panghuli naman sa puwesto ng mga pagpipiliang katangian ay matipuno kung saan ito ay nakakuha ng 68.75% mula sa 55 na magaaral.

Ninonais makita ng mga mag-aaral na ang Rajah ay may magandang pangangatawan, magandag lalaki at may malawak na balikat. Sa madaling salita ang mga mag-aaral ay nagnanais na maging makatotohanan ang mga katangiang dapat taglayin ng mga tauhan sa akda. Sapagkat ito ang kakatawan sa kalagayan ng isang taong may mahalagang katungkulan sa kaniyang lugar at mamamayan. Batay sa teoryang Diffusion Innovation nina Brandford at Florin sa pag-aaral ni Gambosa (2018), ipinapaliwanag kung ano, bakit at paano nagkakaroon ng pagbabago sa kultura ng isang lipunan sa paglipas ng panahon bunga ng pagunlad ng teknolohiya. Sa madaling sabi, ipinapakita ng pag-aaral na ito na mayroong malaking impluwensiya ang midya sa gawigawi, paniniwala at kaalaman ng mga tao sa lipunang kanyang ginagalawan.

Talahanayan 1.B. *Mga katangiang dapat taglayin ni Reyna Dawani*

Katangian	F	%	RANK
Maganda	70	87.5	1
<ul style="list-style-type: none"> • maalindog • kaakit-akit ang mukha • maayos manumit • may magandang pangangatawan • matangos ang ilong • makinis ang kutis 			
Mabait	66	81.25	2
<ul style="list-style-type: none"> • maamo ang mukha • maayos makitungo sa kapwa • magalang sa pamilya 			

Sa talahanayan 1.B makikita ang mga katangiang dapat taglayin ni Reyna Dawani. Batay sa isinagawang pre-survey para tukuyin ang magiging katangian ng karakter ni Reyna Dawani lumabas na nanguna sa mga katangian na gustong makita ng mga mag-aaral sa desinyo na ang Reyna ay dapat na siya ay Maganda kung saan ito ay nakakuha ng 87.5% mula sa 70 na mga mag-aaral. Sila ay nagnanais na ang reyna ay dapat na maalindog, kaakit-aki ang mukha, maayos manamit, may magandang pangangatawan, matangos ang ilong at makinis ang balat. Nakakuha naman ng 81.25% ang katangiang mabait mula sa 66 na magaaral, kung saan ang reyna ay dapat na kakitaan ng maamong mukha, mailahad sa kuwento na siya ay maayos makitungo sa kapawa at magalang sa pamilya. Sa madaling salita ang mga mag-aaral ay nagnanais na maging makatotohanan ang mga katangiang dapat taglayin ng mga tauhan sa akda. Sapagkat ito ang kakatawan sa mga kalagayan ng mga kababaihang kaagay ng mga namumuno sa isang mamamayan. Ayon sa teoryang Constructivism 2008, sinasabing ang mga magaaral ay bumubuo ng kaalaman sa halip na basta-basta kumukuha ng impormasyon. Ibig sabihin, habang nararanasan ng mga tao ang mundo at nagmumuni-muni sa mga karanasang ito ay bumubuo sila ng sarili nilang mga representasyon at isinasama ang bagong impormasyon sa kanilang dati nang kaalaman. Bilang karagdagan, ang mga mag-aaral ay patuloy na nagsisikap na bumuo ng kanilang sariling modelo ng kaisipan ng totoong mundo mula sa kanilang mga persepsyon sa mundong ito.

Talahanayan 1.C. *Mga katangiang dapat taglayin ni Prinsesa Magayon*

Katangian	F	%	RANK
Maganda	73	91.25	1
<ul style="list-style-type: none"> • Magandang katawan • Maalindog • Magandang kutis • Matangos ang ilong • Mahaba ang buhok • Mapula ang labi 			
Mabait	66	82.5	2
<ul style="list-style-type: none"> • maamo ang mukha • maayos ang pakikitungo sa kapwa • masunurin 			

Sa talahanayan 1.C makikita ang mga katangiang dapat taglayin ni Prinsesa Magayon. Batay sa isinagawang pre-surbey para tukuyin ang magiging katangian ng karakter ni Prinsesa Magayon lumabas na nanguna sa mga katangian na gustong makita ng mga mag-aaral sa disenyo na ang Prinsesa ay dapat na Maganda kung saan ito ay nakakuha ng 91.25% mula sa 73 na mga mag-aaral, inaasahan nilang makita na ang karakter ng prinsesa ay maalindog, may magandang pangangatawan, maganda ang kutis, matangos ang ilong, mahaba ang buhok at may mapulang labi, nakakuha naman ng 81.25% ang katangiang mabait mula sa 66 na mga mag-aaral kung saan ang mga mag-aaral ay ninanais na mailahad sa kuwento na ang prinsesa ay dapat may maamong mukha, maayos makitungo sa kapwa at masunusrin sa magulang. Sa madaling salita, ang mga mag-aaral ay nagnanais na maging makatotohanan ang mga katangiang dapat taglayin ng mga tauhan sa akda sapagkat ito ang kakatawan sa mga kalagayan ng mga kababaihang may mahalagang posisyon sa isang mamamayan. Ayon sa pag-aaral nina Hills at Thomas (2020), sinasabing ang digital komiks ay maaari ding maging solusyon upang magbigay ng bagong karanasan sa pag-aaral ng mga mag-aaral sa loob at labas man ng silid-aralan at magpahayag ng mas makabuluhang anyo ng pag-unawa. Samakatuwid, ang digital komiks ay may malaking tungkulin sa pag-unlad ng pagkatao at pagkatuto ng mga magaaral. Kailangang isaaalang-alang ng mga gumagawa ng disenyo at mga kagamitan sa pagtuturo ang mga ninanais ng mga mag-aaral na gamitin at makita sa mga kagamitang gagamitin sa pagtuturo ng mga aralin.

Talahanayan 1.D. *Mga katangiang dapat taglayin ni Panganoron*

Katangian	F	%	RANK
Makisig	75	93.75	1
<ul style="list-style-type: none"> • matikas • malaking katawan • kayumangging balat • maayos manamit • matangos ang ilong • matangkad • matapang 			
Maginoo	61	76.25	2
<ul style="list-style-type: none"> • matikas • may kagalang-galang na katangian • maamo ang mukha 			

Sa talahanayan 1.D makikita ang mga katangiang dapat taglayin ni Panganoron. Batay sa isinagawang pre-surbey para tukuyin ang magiging katangian ng karakter ni Panganoron lumabas na nanguna sa mga katangian na gustong makita ng mga mag-aaral sa desinyo na ang Prinsipe ay dapat na Makisig kung saan ito ay nakakuha ng 93.75% mula sa 75 mga magaaral. Ang mga mag-aaral ay naghahangad na ang katangian ni Panganoron ay matikas, malaki ang katawan, kayumanggi ang balat, maayos manamit, matangos ang ilong, matangkad at maipakita sa kuwento na mababakas ang katapangan sa kanyang katangian. Samantala, nakakuha naman ng 76.25% ang katangiang maginoo mula sa 61 na mga mag-aaral kung saan ang mgamag-aaral ay piniling ang karakter na ito ay kakitaan ng maamong mukha, matikas at may kagalanggalang na katangian. Sa madaling salita ang mga mag-aaral ay nagnanais na maging makatotohanan ang mga katangiang dapat taglayin ng mga tauhan sa akda. Sapagkat ito ang kakatawan sa mga kalagayan ng mga taong may mahalaga at mataas na katungkulan sa isang mamamayan. Batay sa teoryang Diffusion Innovation nina Brandford at Florin sa pag-aaral ni Gambosa (2018), ipinapaliwanag kung ano, bakit at paano nagkakaroon ng pagbabago sa kultura ng isang lipunan sa paglipas ng panahon bunga ng pag-unlad ng teknolohiya. Sa madaling sabi, ipinapakita ng pag-aaral na ito na mayroong malaking impluwensiya ang midya sa gawi-gawi, paniniwala at kaalaman ng mga tao sa lipunang kanyang ginagalawan.

<i>Talahanayan 1.E. Mga katangiang dapat taglayin ni Pagtuga</i>			
Katangian	F	%	RANK
Makisig	69	86.35	1
<ul style="list-style-type: none"> • matikas • malaking katawan • maayos manamit • matangkad • maayos ang tindig 			
Tuso	57	71.25	2
<ul style="list-style-type: none"> • magagalitin • mapangahas • mapanlinlang 			
Makapangyarihan	53	66.25	3
<ul style="list-style-type: none"> • May mga ari-arian • Maraming alipin • maimpluwensya 			

Sa talahanayan 1.E makikita ang mga katangiang dapat taglayin ni Pagtuga. Batay sa isinagawang pre-sarbey para tukuyin ang magiging katangian ng karakter ni Pagtuga lumabas nanguna sa mga katangian na gustong makita ng mga mag-aaral sa desinyo na ang Prinsipe ay dapat na Makisig kung saan ito ay nakakuha ng 86.35% mula sa 69 na mga mag-aaral. Ang mga mag-aaral ay inaasahang ang karakter ni Pagtuga ay matikas, malaki ang katawan, maayos manamit, matangkad at maayos ang tindig. Nakakuha naman ng 71.25% ang katangiang tuso mula sa 57 na magaaral, kung saan ang karakter na ito ay dapat maipamalas na siya ay magagalitin, mapangahas at mapanlinlang, samantalang ang panghuli naman sa puwesto ng mga pagpipiliang katangian ay makapangyarihan kung saan ito ay nakakuha ng 66.25% mula sa 53 na mga mag-aaral. Sa madaling salita ang mga mag-aaral ay nagnanais na maging makatotohanan ang mga katangiang dapat taglayin ng mga tauhan sa akda. Sapagkat ito ang kakatawan sa mga kalagayan ng mga taong may mahalaga at mataas na katungkulan sa isang mamamayan.

Ang mga lumabas na resulta sa pagpili ng mga mag-aaral sa mga katangian na dapat taglayin ng mga karakter sa binuong digital komiks tungkol sa akdang Alamat ng Bulkang Mayon ay nakaangkla sa teoryang constructivist na nagpapahayag na ang kaalaman ay maaari lamang umiral sa loob ng isipan ng tao. Ang mga mag-aaral ay patuloy na nagsisikap na bumuo ng kanilang sariling modelo ng kaisipan ng totoong mundo mula sa kanilang persepsyon sa mundong iyon. Sa madaling sabi kung ito ay gagawi ng maayos ay magbibigay ito ng isang epektibo at makabuluhang pag-aaral.

6.4 Pagbuo

Ang Pagbuo ay naging gabay para makagawa ang mananaliksik ng isang kagamitang pampagtuturo na maaaring gamitin ng mga mag-aaral sa pag-aaral ng mga akdang pampanitikan sa Filipino. Sa pamamaraang ito ay nagkaroon ng pagkakataon ang mananaliksik na makatuklas ng mga pag-aaral kung paano binubuo ang disenyong ito. Isinaalang-alang ng mananaliksik ang pagkakaroon ng kronolohikal na pagbabalangkas sa kwento ng akda upang maunawaan ng mga mag-aaral ang buong detalye at mensaheng nakapaloob dito at magkakaroon ng interes ang mag-aaral sa disenyong mabubuo kung saan ang mananaliksik ay maayos na sinunod ang mga elemento na dapat taglayin ng isang kuwento o mga kuwentong-bayan.

Tauhan. Ang mga tauhan sa kwento ay hinango sa lumabas na resulta sa paunang survey na isinagawa sa mga mag-aaral upang matiyak ang ninanais nilang makita sa mga karakter sa kuwento.

Si Rajah Makusog ang ama ni prinsesa magayon. Siya ay isang makisig na hari sa kanilang kaharian. Siya ay may malaking pangangatawan, may magandang tindig, matipuno at makapangyarihan. Si Reyna Dawani ang asawa ng Rajah ay isang magandang babae sa kanilang kaharian, taglay niya ang katangian ng isang disenteng babae na may maamong mukha, maalindog, may magandang pangangatawan, makinis ang ulong, makinis ang balat at higit sa lahat siya ay mabait

at mapagmahal na ina at asawa. Sila ay nabiyayaan ng isang supling na pinangalan nilang Prinsesa Magayon. Si Magayon ay ang may natatanging kagandahan sa kanilang lugar. Taglay niya ang mga katangiang bukod-tangi sa lahat, may magandang pangangatawan, maalindog, may magandang kutis, matangos ang ilong, may kumikintab na mahabang buhok at mapupulang labi. Nakarating sa iba't ibang nayon ang tungkol sa dalaga at isa na sa mga lalaking nakarinig sa usap-usapang ito ay si Panganoron, isang magandang lalaki, taglay niya ang mga katangiang hinahanap ng mga dalaga sa kanilang nayon. Siya may makisig, matikas, malaki ang katawan, kayumanggui ang balat, matangos ang ilong, matangkad, mabait at higit sa lahat siya matapang na handang makipaglaban at ialay ang buhay alang-alang sa kanyang iniirong. Isa rin sa naghahangad sa kamay ng dalaga ay ang isa sa mga tuso at mapanganib na prinsipal sa kanilang kaharian walang iba kundi si Pagtuga. Siya ay makapangyarihan, may mga ari-arian, maimpluwensiya, mapangahas at higit sa lahat siya ay mapanlinlang sapagkat kaya niyang paikutin, pasunurin at takutin ang lahat ng tao sa kanilang lugar upang makuha ang kaniyang mga ninanais.

Tagpuan. Sa elementong ito ay inilalahad ang lugar ng lahat ng kaganapan o pangyayari sa mga tauhan sa kuwento. Ipinakita sa kuwento ang tahimik, masaya at mapayapang pamumuhay ng Rajah kasama ang kaniyang asawa at anak sa kanilang kaharian sa Rawis, Albay. Ang lugar na ito ay sumasagisag sa identidad ng mga bikolano dahil naniniwala ang mga ninuno na ang makikitang bulkan sa bikol ay nagpapakita na ang alamat ay nananatiling buhay at hanggang sa kabilang buhay ay ipinapakita parin ng magsing-irog ang kanilang puro at totoong pagmamahal sa bawat isa.

Panimulang Pangyayari. Sa elementong ito inilalahad ang pagpapakilala sa mga tauhan, paano sila mamuhay at kung paano sila makitungo sa kanilang nasasakupan. Sa bahaging ito inilalahad sa kuwento na nais ng hari na magkaroon ng makakasama sa buhay ang kanyang nag-iisang anak na si Magayon, ngunit ang dalaga ay hindi pa handa at naniniwala siya na hindi pa dumarating ang lalaking nakatakdang kanyang mamahalin. Ang kagandahang taglay ni Magayon ay nakaakit sa maraming manliligaw mula sa iba't ibang tribo. Isa sa kanila ay ang tuso at mapangahas na si Pagtuga. Hindi siya ang tipong lalaki ng prinsesa kundi si Panganoron ang isang makisig, matapang at maginoong lalaki. Napaibig siya nito simula ng iligtas siya nito sa bingit ng kamatayan nang umagang maligo siya sa Ilog Yawa. Hindi kalaunan, nagtapat ang binata ng kaniyang pag-ibig sa dalaga. Ang kanilang pag-iibigan ay nagbigay sa kanila ng lakas ng loob upang makatuntong sa bahay ng hari at doon ay hiningi nga ng binata ang bendisyon na hingin ang kamay ng dalaga.

Papataas na Pangyayari. Ang balitang ikakasal ang dalaga ay nakaabot kay Pagtuga. Lubos siyang nagalit at gumawa siya ng paraan upang mapigilan ang nalalapit na kasal nina Panganoron at Magayon. Agad na pinuntahan ni Pagtuga si Magayon kasama ang kanyang mga alagad upang sapilitang kunin ang dalaga sa kanilang kaharian.

Kasukdulan. Nabalitaan ni Panganoron na sinugod ni Pagtuga ang kaharian at nalamang nasa panganib ang kanyang iniirong na si Magayon. Isang mainit na sagupaan ang nangyari sa pagitan ng dalawang mangigirog ni Magayon. Nagwagi sa laban si Panganoron at napatay niya si Pagtuga. Nasaksihan ito ni Magayon at dalidaling tumakbo upang mahagkan si Panganoron. Sa hindi inaasahang pangyayari, natamaan siya ng ligaw na sibat sa kaniyang likod. Bumagsak siya bago pa man makalapit sa binata. Tinaga naman sa likod si Panganoron ng isa sa mga mandirigma ni Pagtuga. Bago bawian ng buhay ang binata ay nagawa niya pang hagkan ang dalaga. Nakita ni Rajah Makusog ang nangyari sa magkasintahan.

Resolusyon. Pagkatapos ng masalimoot na digmaan ay iniuwi ng ama ni Magayon ang mga labi nina Panganoron at Magayon. Humukay ito at inilibing na magkasama. Makalipas ang mga araw nakita ng mga tao sa kanayunan ang pinaglibingan ng dalawa ay tumataas. Lumaki ang libingan at ang lupa ay naghugis tatsulok.

Ayon sa Pari, ang bulkan ay si Daragang Magayon. Ang maitim na usok ay ang maitim na budhi ni Pagtuga. Ang bulkan ay pumuputok at nag-aapoy kapag naaalala niya ang kasakiman ni Pagtuga. Ito naman ay payapa kapag alam niyang nasa piling niya si Panganoron. Hindi nagtagal ay tinawag nila itong "Mayon" mula sa kanilang magandang prinsesang si Magayon.

Ang kasalukuyang pag-aaral ay may pagkakatulad sa pag-aaral ni Shafiyati na ang digital komiks ay isang pagsasaayos ng mga larawan na nagkukuwento at nagbibigay mensahe sa kanilang mga mambabasa. Sa madaling salita, ang digital komiks ay may mga kumpletong larawan ng kuwento na nagmula sa likhang mga imahe at mga kasulatan na karaniwang malapit sa katotohanan. Bilang karagdagan sa mga kuwento, ang mga tauhan ay inilalarawan din bilang pagkakaroon ng mga kalakasan at kahinaan.

Sa madaling sabi, ang larangan ng visualization at computer graphics ay pinamamahalaan ng inobasyon gamit ang teknolohiya. Kung kaya, kapag isinama ang mga pananaw na ginagamitan ng mga disenyo ng nobela, kwento, Alamat o iba pang akadang pampanitikan ay mga kinalaman sa komunikasyon sa pamamagitan ng visualization, pagsusuri at pangangatwiran at pagganap ng gumagamit ng disenyo. Ito ay nagkaangkla sa pag-aaral ni Kusumadewi na ang pagtuturo gamit ang disenyong digital based na komiks ay napatunayang wasto ang kagamitan upang magamit sap ag-aaral at mabisa sa pagpapataas ng kamalayan sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Isa pang kahalagahan nito ay madaling ma-access ang mga kagamitang ito sa pag-aaral sa pamamagitan ng smartphones.

6.5 Ebalwasyon

Sa huling yugto ng Plomp Model ang Evaluation o Ebalwasyon, ang proseso na may napakahalagang bahagi na sasagot sa kabuoang kalidad ng disenyong binuo, mula sa pagaanalisa, pag-unawa at pagtanggap sa nilalaman at naging kinalabasan ng binuong disenyo. Sa bahaging ito ay naisagawa ang mga hakbangin patungo sa pagtamo ng mga layunin sa pananaliksik na ito ang makagawa ng disenyong digital komiks ng Alamat ng Bulkang Mayon at mabatid ang antas ng pagtanggap ng mag-aaral sa disenyo. Sa prosesong ito nailahad ang tungkulin ng disenyong digital komiks sa pagpapaunawa sa mga mag-aaral ng paksang tinatalakay. Nabatid na ang mga mag-aaral sa kasalukuyan ay nagnanais ng mga makabagong paraan ng pagtuturo lalong lalo na ang mga kagamitang gagamitin sa pagtuturo ng paksa. Kung kya nama’y nararapat lamang na isaaalang-alang ng mga guro ang mga ninanais na makita ng mga mag-aaral mula sa nilalalamn, pagkakaayos ng ideya, anyo at kahalagahan nito sa mga gagamit.

Tungkol sa papel ng komiks media, sinabi ni Maharsi (2020), na ang komiks ay may malaking papel sa pagbibigay ng impormasyong pang-edukasyon. Sinangayunan naman ito ni Arsyad na nagmumungkahi ng mga pakinabang ng komiks media sa pag-aaral dahil naglalaman ang mga ito ng matitinding elemento ng visual at kwento. Kaya, ang komiks media ay napakabisang kagamitan sa pagtuturo ng mga akdang pampanitikan sa mga mag-aaral.

Ang komiks media ay magpapadali sa proseso ng pagtuturo at pagkatuto, lalo na sa pagsasakatuparan ng abstract na mga konsepto ng pagkatuto sa pamamagitan ng mas konkretong mga halimbawa sa pang-araw-araw na buhay na ginagampanan ng mga karakter sa kwento. Sinabi ni Sudjana at Rivai (2021), na ang pangunahing papel ng komiks media ay upang mapataas ang interes ng mga mag-aaral sa pag-aaral. Ang pahayag na ito ay pinatibay ni Kesuma et al. (2018), na nagsasaad na ang mga mag-aaral sa sekondarya ay may mataas na interes sa biswal na mga larawan. Bilang karagdagan, ang mga pakinabang ng pagtatanghal ng komiks ay naglalaman ng isang kuwentong-linya na makapagbibigay ng mensahe sa publiko, lalo na sa Pilipino, sa pamamagitan ng mga karakter sa mga kuwento o alamat upang ihatid ang mga pagpapahalaga at kaugalian na angkop sa lipunan. Ang isang kawili-wiling kuwento at maayos na balangkas ay maaaring magbigay ng isang mitolohiyang istraktura na nagbabago sa paraan ng buhay ng mga bata.

6.6 Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Ginawang Digital Komiks

Talahanayan 2.A. *Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital Komiks batay sa Nilalaman*

Mga Pahayag	Mean	Interpretasyon	Rank
Madaling maunawaan at mabasa ang mga salita sa ulap na kinapalooban ng mga diyologo.	4.10	K	5
Maayos na naihayag ang mga salita at pangungusap gamit ang diyologo.	4.31	K	4
Walang taypograpikal na pagkakamali sa akda.	4.44	K	2
Wasto ang paglalahad at pagbibigay impormasyon tungkol sa akda.	4.59	LK	1
Ang mga pangungusap at salita sa ay binigyang interpreta upang mabilis na maunawaan.	4.39	K	3
Kabuoang Mean	4.36	K	

Pakahulugan: 4.50-5.00= (LK) Lubos na Katanggap-tanggap 3.50-4.49= (K) Katanggap-tanggap 2.50-3.49= (KK) Katamtamang Pagtanggap 1.50-2.49= (HK) Hindi Katanggap-tanggap 1.00-1.49= (LHK) Lubos na Hindi Katanggap-tanggap

Sa talahanayan 2A makikita ang Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital Komiks batay sa Nilalaman. Ang may pinakamataas na nakuhang sagot batay sa mga respondente ay ang wasto ang paglalahad at pagbibigay impormasyon tungkol sa akda na may weighted mean na 4.59 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sinundan ito ng walang taypograpikal na pagkakamali sa akda na may weighted mean na 4.44 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap samantala ang may pinakamababang nakakuha ay ang madaling maunawaan at Mabasa ang mga salita sa ulap na kinapalooban ng mga diyalogo na may weighted mean na 4.10 at may pakahulugan na katanggap-tanggap. Sa kabuoan nakakuha ng 4.36 ang kategoryang ito na may pagpapakahulugang katanggap-tanggap. Batay sa mga lumabas na resulta makikita na mas gusto ng mga mag-aaral na detalyado at malinaw ang mga impormasyong makikita sa kagamitang pampagtuturo sa pag-unawa ng akda. Karamihan sa mga mag-aaral ay nakatuon sa mga larawan o imahe na nakikita kaysa sa pagbabasa ng mga salita. Ayon sa pag-aaral ni Manalu Amin et al. (2017), lumabas na sa pagbuo ng digital komiks ipinaliwanag na sa pagsasagawa ng proseso ng pagkatuto ay mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral kung ang pagpapaliwanag ng materyal ay may kasamang mga larawan, diyalogo at mensahe.

May kaugnayan ito sa pag-aaral ni Lam et al. (2012). Ayon sa kanya sa larangan ng visualization at computer graphics, lumabas na pangunahing pinamamahalaan ang mga inobasyon. Samakatuwid, kapag isinama ang mga pananaw sa paggamit sa mga disenyong teknolohikal sa mga nobela, kwento, alamat at iba pa ay nagiging daan ito upang masukat ang kahusayan at bisa ng mga bagong disenyong biswal na may kinalaman sa pagsusuri ng komunikasyon at pagkatuto sa pamamagitan ng visualization.

Talahanayan 2.B. *Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital Komiks batay sa Kaanyuan/ Format*

Mga Pahayag	Mean	Interpretasyon	Rank
Ang mga nakapaloob na pahayag ay angkop sa edad at lebel ng mag-aaral.	4.36	K	3
Pormal at organisado ang kabuuang laman ng komiks na naging daan upang mapukaw ang interes ng mag-aaral.	4.45	K	2
May wasto at angkop ang pormat ng komiks.	4.53	LK	1
Kabuoang Mean	4.44	K	

Pakahulugan: 4.50-5.00= (LK) Lubos na Katanggap-tanggap 3.50-4.49= (K) Katanggap-tanggap 2.50-3.49= (KK) Katamtamang Pagtanggap 1.50-2.49= (HK) Hindi Katanggap-tanggap 1.00-1.49= (LHK) Lubos na Hindi Katanggap-tanggap

Sa talahanayan 2B makikita ang Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital Komiks batay sa Kaanyuan o Format. Ang may pinakamataas na nakuhang sagot batay sa mga respondente ay ang may wasto at angkop ang pormat ng komiks na may weighted mean na 4.53 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sinundan ito ng pormal at organisado ang kabuuang laman ng komiks na naging daan upang mapukaw ang interes ng mag-aaral na may weighted mean na 4.45 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap samantala ang may pinakamababang nakakuha ay ang mga nakapaloob na pahayag ay angkop sa edad at lebel ng mag-aaral na may weighted mean na 4.36 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sa kabuoan nakakuha ng 4.44 ang kategoryang ito na may pagpapakahulugang katanggap-tanggap. Batay sa mga lumabas na resulta makikita na mas gusto ng mga mag-aaral na maayos at organisado ang nilalaman ng komiks upang mapukaw ang interes ng mag-aaral at malinaw na maunawaan ang kanilang binabasa at pinagaaralan. Ayon kay Hafiz et al, 2018 ang pormat at paneling ng mga kuwento ay katulad ng isang comic strip. Sa isang pahina mayroon 4-5 na hanay ng mga panel, at ang laki ay pare-pareho. Kahit na ang mga larawan ay nasa anyong cartoon o caricature kung saan ang elemento ng realismo sa kwento mataas at epektibo. Sa madaling sabi ang digital komiks bilang daluyan ng pag-aaral ay may mahalagang papel kung kaya, malaki ang ginagampanang papel ng mga elemento, pormat at pagkakaayos ng mga impormasyon sa pagpapataas ng interes ng mga mag-aaral sa kanilang pag-aaral.

Talahanayan 2.C. Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital Komiks batay sa Hikayat sa Gagamit

Mga Pahayag	Mean	Interpretasyon	Rank
Maganda ang pagkakaayos kung kaya't nakahihikayat na basahin at alamin ang akdang Alamat ng Bulkang Mayon	4.75	LK	1
Angkop sa kagustuhan ng mga mag-aaral ang mga karakter sa akda.	4.51	LK	2
May kaakit-akit na disenyo upang makuha ang atensyon ng mga mambabasa at gagamit nito.	4.50	LK	3.5
Naging madali ang pagkakaunawa at pagkatuto ng mga mag-aaral sa aralin gamit ang disenyong digital komiks.	4.39	K	5
Madaling madala kung saan at magamit kung kailan kailangan.	4.34	K	6
Binibigyang pagkakataon ang mga mag-aaral na maglahad ng saloobin hinggil sa aralin.	4.50	LK	3.5
Kabuoang Mean	4.49	K	

Pakahulugan: 4.50-5.00= (LK) Lubos na Katanggap-tanggap 3.50-4.49= (K) Katanggap-tanggap 2.50-3.49= (KK) Katamtamang Pagtanggap) 1.50-2.49= (HK) Hindi Katanggap-tanggap 1.00-1.49= (LHK) Lubos na Hindi Katanggap-tanggap

Sa talahanayan 2C makikita ang Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital komiks batay sa Hikayat sa Gagamit. Ang may pinakamataas na nakuhang sagot batay sa mga respondente ay maganda ang pagkakaayos kung kaya't nakahihikayat na basahin at alamin ang akdang Alamat ng Bulkang Mayon na may weighted mean na 4.75 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sinundan ito ng angkop sa kagustuhan ng mga mag-aaral ang mga karakter sa akda na may weighted mean na 4.51 at may pakahulugan na Lubos na katanggap-tanggap samantala ang may pinakamababang nakakuha ay ang madaling madala kung saan at magamit kung kailangan na may weighted mean na 4.34 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sa kabuoan nakakuha ng 4.49 ang categoryang ito na may pagpapakahulugang katanggap-tanggap. Batay sa lumabas na resulta matatamo ang antas ng pag-unawa ng mag-aaral sa akdang tinatalakay kung ito ay may angkop at maayos na nilalaman gayunmpan ang napiling desinyo sa akda ay angkop sa edad, panahon at kagustuhan ng mga mag-aaral kung kaya naman ay nakuha ang interes ng mga tgapakinig at naging interaktibo ang talakayan. Ayon nga sa ginawang pag-aaral ni Sebastian (2017), gamit ng Elektronikong Kagamita sa pagtuturo sa asignaturang Filipino, napakarami ng Gawain ang isinasagawa sa tulong ng makabagong teknolohiya sa kasalukuyang panahon gamit ang kompyuter at internet. Sa tulong ng mga kagamitang ito ay nagagawang pataasin ang interes ng mga mag-aaral at napupukaw ang kanilang kamalayan sa mga araling itituturo sa loob ng silid-aralan. Nahihikayat din nito ang mga mag-aaral na aktibong makisali sa talakayan. Sa madaling sabi, malaking tulong ang kagamitang ginawa ng mananaliksik sa pagpapataas ng interes ng mga mag-aaral at napupukaw ang kanilang kamalayan sa mga araling itituturo sa loob ng paaralan. Nahihikayat din nito ang mga magaaral na aktibong makilahok sa talakayan.

Talahanayan 2.D. Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital Komiks batay sa Pagkakaayos

Mga Pahayag	Mean	Interpretasyon	Rank
Organisado ang mga diyologo ng mga tauhan sa akda gamit ang digital komiks.	4.55	LK	1.5
Maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon at pangyayari sa akda.	4.55	LK	1.5
Binigyang punto ang mga katangian at pag-uugali ng mga tauhan.	4.53	LK	3
Ang mga letra at larawan ay may tamang sukat at laki batay sa kahingian nito.	4.21	K	4
Kabuoang Mean	4.46	K	

Pakahulugan: 4.50-5.00= (LK) Lubos na Katanggap-tanggap 3.50-4.49= (K) Katanggap-tanggap 2.50-3.49= (KK) Katamtamang Pagtanggap) 1.50-2.49= (HK) Hindi Katanggap-tanggap 1.00-1.49= (LHK) Lubos na Hindi Katanggap-tanggap

Sa talahanayan 2D makikita ang Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital komiks batay sa Pagkakaayos. Ang may pinakamataas na nakuhang sagot batay sa mga respondente ay organisado ang mga diyalogo ng mga tauhan sa akda gamit ang digital komiks at maayos ang pagkakasunod-sunod ng mga impormasyon at pangyayari sa akda na may weighted mean na 4.55 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Samantala ang may pinakamababang nakakuha ay ang Ang mga letra at larawan ay may tamang sukat at laki batay sa kahingian nito na may weighted mean na 4.21 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sa kabuoan nakakuha ng 4.46 ang categoryang ito na may pagpapakahulugang katanggap-tanggap. Batay sa mga lumabas na resulta makikita na mas madaling maunawaan ng mga mag-aaral ang paksang tinataalkay kung maayos ang at maganda ang daloy ng impormasyon kung kaya't mas nakukuha nito ang interes ng mga mag-aaral na pag-aralan ang paksa at aktibong makilahok sa talakayan. Hindi nila binibigyang tuon ang mga sukat ng letra na makikita sa instrumentong ginamit sa pagtuturo ng akda.

Ayon nga sa pananaliksik ni Wu (2022), ang paggamit ng digital komiks ay makatutulong sa pag-unawa ng mga mag-aaral sa nilalaman ng aralin at pataasin ang kanilang pagnanais na galugarin at pagbutihin ang mga kasanayan sa kritikal na pag-iisip. Sa pamamagitan nito ay mabubuksan ang isipan ng bawat mag-aaral na mag-isip ng mga impormasyon, bumuo at magdiskubre ng sarili nilang konsepto tungkol sa isang pangyayari na kanilang kinahaharap.

Talahanayan 2.E. Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital Komiks batay sa Kahalagahan

Mga Pahayag	Mean	Interpretasyon	Rank
Mas madaling maunawaan ang tinalakay na aralin sa pamamagitan ng digital komiks.	4.54	LK	1
Makatutulong ang disenyong ito upang maging interaktibo at kolaboratibo ang pagkatuto sa loob ng klase.	4.48	K	3
Kapakipakinabang ang disenyong ito upang mapaunlad ang pagtuturo ng mga aralin.	4.49	K	2
Madaling maaccess ng mga mag-aaral ang disenyong ito gamit ang facebook at link nito.	4.41	K	4
Kabuoang Mean:	4.48	K	

Pakahulugan: 4.50-5.00= (LK) Lubos na Katanggap-tanggap 3.50-4.49= (K) Katanggap-tanggap 2.50-3.49= (KK) Katamtamang Pagtanggap) 1.50-2.49= (HK) Hindi Katanggap-tanggap 1.00-1.49= (LHK) Lubos na Hindi Katanggap-tanggap

Sa talahanayan 2E makikita ang Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital komiks batay sa Kahalagahan. Ang may pinakamataas na nakuhang sagot batay sa mga respondente ay mas madaling maunawaan ang tinalakay na aralin sa pamamagitan ng digital komiks na may weighted mean na 4.54 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sinundan naman ito ng Kapaki-pakinabang ang disenyong ito upang mapaunlad ang pagtuturo ng mga aralin na may weighted mean na 4.49 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Samantala ang may pinakamababang nakakuha ay madaling maaccess ng mga mag-aaral ang disenyong ito gamit ang facebook at link nito na may weighted mean na 4.41 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sa kabuoan nakakuha ng 4.48 ang categoryang ito na may pagpapakahulugang katanggap-tanggap. Batay sa mga lumabas na resulta makikita na may malaking papel ang digital komiks sa estado ng pag-aaral ng mga mag-aaral ngunit sa paggamit nito ay isinasaalang-alang parin ang pag-access nito sa alinmang media platforms. Ayon nga kay Kusumadewi (2021), lumalabas na sa pagtuturo gamit ang disenyong digital komiks o mga digital based na komiks ay napapatunayang wasto ang kagamitang ito upang magamit sa pag-aaral at mabisa sa pagpapataas ng kamalayan ng sa pagkatuto ng mga mag-aaral. Sa madaling sabi, malaking tulong ang internet at iba pang platforms upang mas maunawaan at muling balik-balikan ang paksang pinag-aaralan, isa pa ay mas tutok na sa social media ang mga mag-aaral kung kaya't isang hamon ito sa mga kaguruan na mag-isip ng mga kagamitang katulad ng disenyong digital komiks upang mahikayat ang mga mag-aaral na patuloy na basahin ang mga alamat at iba apang kuwentong-bayan ng mga lugar sa Pilipinas.

Talahanayan 2.F. Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital Komiks batay sa Kabuuang Presentasyon

Mga Pahayag	Mean	Interpretasyon	Rank
Makatawag-pansin ang mga karakter o tauhan.	4.55	LK	2
Maaliwalas sa paningin ang kulay na ginamit maging ang mga larawan sa paglalarawan ng tauhan at tagpuan.	4.54	LK	3
Malinaw na naipaabot ang aral, kultura, paniniwala at tradisyon ng mga Bikolano gamit ang digital komiks na Alamat ng Bulkang Mayon	4.59	LK	1
Kabuoang Mean:	4.56	LK	

Pakahulugan: 4.50-5.00= (LK) Lubos na Katanggap-tanggap 3.50-4.49= (K) Katanggap-tanggap 2.50-3.49= (KK) Katamtamang Pagtanggap) 1.50-2.49= (HK) Hindi Katanggap-tanggap 1.00-1.49= (LHK) Lubos na Hindi Katanggap-tanggap

Sa talahanayan 2F makikita ang Antas ng Pagtanggap ng mga Mag-aaral sa Disenyong Digital komiks batay sa Kabuoang Presentasyon. Ang may pinakamataas na nakuhang sagot batay sa mga respondente ay malinaw na naipaabot ang aral, kultura, paniniwala at tradisyon ng mga Bikolano gamit ang digital komiks na Alamat ng Bulkang Mayon na may weighted mean na 4.59 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sinundan naman ito ng makatawag-pansin ang mga karakter o tauhan na may weighted mean na 4.55 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Samantala ang may pinakamababang nakakuha ay maaliwalas sa paningin ang kulay na ginamit maging ang mga larawan sa paglalarawan ng tauhan at tagpuan na may weighted mean na 4.54 at may pakahulugan na lubos na katanggap-tanggap. Sa kabuoan nakakuha ng 4.56 ang categoryang ito na may pagpapakahulugang lubos na katanggap-tanggap. Batay sa mga lumabas na resulta makikita na may nakatutulong ang digital komiks hindi lamang upang pataasin ang kanilang katuturan bagkus upang malaman din ng mga mag-aaral ang kanilang kultura, paniniwala at tradisyon. Bilang karagdagan, ang mga pakinabang ng pagtatanghal ng komiks ay naglalaman ng isang kuwentong-linya na makapagbibigay ng mensahe sa publiko lalo na sa Pilipino sa pamamagitan ng mga karakter sa mga kuwento o alamat upang ihatid ang mga pagpapahalaga at kaugalian na angkop sa lipunan. Ang isang kawili-wiling kuwento at maayos na balangkas ay maaaring magbigay ng isang mitolohiyang istraktura na nagbabago sa paraan ng buhay ng mga bata. Ito ay nakaangkla sa Teoryang Diffusion Innovation nina Bradford at Florin (2018), kung saan ipinaliliwanag kung ano, bakit at paano nagkakaroon ng pagbabago sa kultura ng isang lipunan sa paglipas ng panahon bunga ng pag-unlad ng teknolohiya. Ipinahihiwatig na mayroong malaking impluwensiya ang midya sa mga gawi-gawi, paniniwala at kaalaman ng mga tao sa lipunang kanyang ginagalawan.

7.0 Konklusyon at Rekomendasyon

Batay sa kinalabasan ng pag-aaral ang disenyong digital komiks ay katanggap-tanggap at mainam na gamiting kagamitan ng kaguruan upang mapanumbalik ang atensyon ng mga mag-aaral sa pagbasa ng mga akdang pampanitikan. Lumabas din sa resulta ng pag-aaral na ang disenong digital komiks ay nagtataglay na malinaw at nauunawaang impormasyon, organisado at maayos ang mga pangyayari sa kuwento, mas nagiging palasak ang paksang tinatalakay dahil sa kaanyuan ng mga tauhan sa kuwento, mas napatataas ang kabatiran sa paksang pinag-aaralan, nagiging daan upang maganyak at makuha ang atensiyon ng mga mag-aaral, mas aktibo ang talakayan sa silid at mas nauunawaan ang kultura at identidad na ating kinagisnan dahil sa maayos na pagpapaliwang ng mensahe ng binabasang akda. Kung kaya nama'y isa sa mga naging rekomendasyon ng mananaliksik na maaaring ipagamit ang disenyong digital komiks sa mga mag-aaral pampubliko man o pribado. Gayundin, hinihiyakat ng mananaliksik ang kaguruan na gumawa ng mga disenyo at mga kagamitang pampagtuturo sa pagtuturo ng mga akdang pampanitikan sa mga mag-aaral.

8.0 Mga Sanggunian

- Agustini, M., Yufiarti, Y., & Wuryani, W. (2020). Development of learning media based on android games for children with attention deficit hyperactivity disorder. *International Journal of Interactive Mobile Technologies*, 14(6), 205-213.
- Asis, A.F. (2021), Pagbuo ng mga Big Books na magagamit sa Pagtuturo ng Wika at Panitikan, Di-Inilathalang Tesis, Pamantasan ng Nueva Caceres, Lungsod Naga
- Bagacina, M.P. (2022), Pagbuo ng mga Kuwentong Pambata (KP-Toon): Kagamitang Panturo sa mga Makrong Kasanayan sa Filipino, Di-Inilathalang Tesis, Pamantasan ng Nueva Caceres, Lungsod Naga
- Bulger, M., Mayer, R. E., & Metzger, M. J. (2014). Knowledge and processes that predict proficiency in digital literacy. *Reading and Writing*, 27(9), 1567-1583. <https://doi.org/10.1007/s11145-014-9507-2>
- Deligianni-Georgaka, A., & Pouroutidi, O. (2016). Creating digital comics to motivate young learners to write: A case study. *Research Papers in Language Teaching and Learning*, 7(1), 233.
- Jaucian, L.A. (2019), Antas ng pag-unawa sa Filipino ng mga mag-aaral sa Elementarya Gamit ang Kagamitang Teknolohikal, Di-Inilathalang Tesis, Naga College Foundation
- Khotimah, H., & Hidayat, N. (2022). Interactive Digital Comic Teaching Materials to Increase Student Engagement and Learning Outcomes. *International Journal of Elementary Education*, 6(2), 245-258. <https://doi.org/10.23887/ijee.v6i2.46038>
- Kirchoff, J. (2017). Using Digital Comics to Develop Digital Literacy: Fostering Functionally, Critically, and Rhetorically Literate Students. *Texas Journal of Literacy Education*, 5(2), 117-129.
- Kusumadewi, R. F., Neolaka, A., & Yasin, M. (2020). Improving the ability of understanding mathematical concepts through digital-based comics for elementary school students. *Al Ibtida: Jurnal Pendidikan Guru MI*, 7(2), 280-294.
- Lamb, A., & Johnson, L. (2009). Graphic novels, digital comics, and Technology Enhanced Learning: Part 1. *Teacher Librarian*, 36(5), 70-75.
- Lin, M. H. (2017). A Study of the Effects of Digital Learning on Learning Motivation and Learning Outcome *EURASIA Journal of Mathematics Science and Technology Education*.
- Magnussen, A., & Christiansen, H. C. (Eds.). (2000). *Comics & culture: analytical and theoretical approaches to comics*. Museum Tusulanum Press.
- Putra, A.P, Andajani, K., and Pratiwi, I., "Development of Interactive Multimedia based on Adobe Flash in Thematic Learning in Elementary Schools," Dec. 2020, pp. 603- 607, doi: 10.2991/assehr.k.201214.305.
- Rita, N., Suminar, J., Damayani, N. & Hafiar, H. (2020). Character Education Based On Digital Comic Media. *International Association of Online Engineering*. Retrieved
- Rohmanurmeta, F. M. R., & Dewi, C. (2020). Developing Digital Comics as Character Learning Media for Elementary School Students. *Jurnal Ilmu Pendidikan*, 26(2), 47.
- Rosales, Ma. J. D., & Sarce, J. P. (2019). Reader Response Theory: Students' Encounter and Challenges with E-Literature. *Asia Pacific Journal of Multidisciplinary Research*, 7(4), 10-19. <http://www.apjmr.com/apjmr-vol-7-no-4/>
- Shin, D.H., Shin, Y.J, Choo, H. (2011), Smartphones as smart pedagogical tools: Implications for smartphones as elearning devices *Computers in Human Behavior*

- Soh, H., M., Abdul, H., A., Mahani, M., Dayana., F., A., & Khairul Anuar, A., R. (2019). Active Learning Using Digital Smartboard to Enhance Primary School Students's Learning. *International Journal of Interactive Mobile Technologies* 13, (7), pp. 416. <https://doi.org/10.3991/ijim.v13i07.10654>. [22] Sukmadinata, N., S. (2006).
- Wilde, L.R.A (2015). Distinguishing Mediality: The Problem of Identifying Forms and Features of Digital Comics. *Networking Knowledge: Journal of the MeCCSA Postgraduate Network*, 8(4). <https://doi.org/10.31165/nk.2015.84.386>